

ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАТЬЕВЫХ ТКАНЕЙ ОТ ВОЛОКНИСТОГО СОСТАВА

Валиева З.Ф.¹

PhD, доцент

¹Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
Ташкент, Республика Узбекистан

Тохирова З.З.²

Студентка II-курса группы 8р-21

²Ташкентский институт текстильной и лёгкой промышленности
Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7100680>

Аннотация

В статье изучено влияние волокнистого состава платьевых тканей на физико-механические свойства и по полученным показателям платьевых тканей, учитывая позитивные и негативные показатели качества, была сделана комплексная оценка.

Ключевые слова: поверхность плотность, разрывная прочность, удлинение при разрыве, воздухопроницаемость, усадка, прочность окраски, комплексная диаграмма.

В процессе производства и при эксплуатации одежды проявляются такие свойства тканей, которые обязательно надо учитывать при конструировании одежды. Эти свойства существенно влияют на технологические процессы раскроя, пошива, окончательной отделки швейных изделий. Они диктуют способы ухода за изделиями. К таким свойствам относятся толщина ткани, ее растяжимость, жесткость, тангенциальное сопротивление, раздвижка нитей в швах, осыпаемость, прорубаемость, термостойкость, формовочная способность, формоустойчивость, усадка. Определение волокнистого состава тканей имеет первостепенное значение. Он должен учитываться при моделировании, конструировании, раскрое и пошиве. От этого показателя зависит их внешний вид, упругость, сопротивление резанию, осыпаемость, растяжимость, способность сутюживаться, выбор режима влажно-тепловой обработке.

Для изготовления хорошей одежды необходимо использовать высококачественные материалы. Что же такое качество? Под качеством изделия понимают сочетание свойств, которые характеризуют степень пригодности этого изделия по назначению, т. е. свойство изделия является основной характеристикой качества. Свойством называют особенность

изделия, которая проявляется при его производстве и эксплуатации. Указанные свойства могут быть измерены и выражены в цифрах. Свойства, выраженные в количественных характеристиках, называют показателями качества.

Анализ структуры и оценка свойств используемых материалов позволяют правильно решать вопросы конструирования одежды и подбора рациональных режимов обработки изделия. Но это только одна проблема. Другая заключается в том, чтобы уметь правильно и обоснованно выбирать материалы для изделия: основные, подкладочные, прокладочные, скрепляющие, отделочные, а также фурнитуру. Такой подбор материалов обеспечит хороший внешний вид, нужную форму изделия и ее устойчивость, удобство в носке, износостойкость, легкость ухода при эксплуатации, т. е. высокое качество швейного изделия. Производство одежды начинают с выбора материалов, необходимых для ее изготовления. Выбор основного (верхнего) материала проводят, решая двоякую задачу.

Проблема качества очень актуальна в отрасли производства текстильной продукции, особенно в условиях стабильного спроса на платьевые ткани, возникает необходимость расширения ассортимента тканей, выработанных из местного сырья, что будет способствовать экономии валютных средств и обеспечению занятости населения. В то же время слабая изученность технологических и потребительских свойств выпускаемых тканей, невозможность прогнозирования их поведения в процессе изготовления и эксплуатации одежды не позволяют выпускать качественные и надёжные текстильные изделия. Поэтому для изучения влияния волокнистого состава платьевых тканей на физико-механические свойства была проведена научно-исследовательская работа в условиях лаборатории «Centexuz», где по стандартной методике были определены качественные характеристики образцов платьевых тканей.

Объектами исследования в данной работе служили следующие образцы платьевых тканей:

Образец I - 100% хлопковых волокон

Образец II – 100 % шерстяных волокон

Образец III – 100% вискозных волокон

Образец IV – 100% синтетических

Результаты испытания качественных характеристик тканей различного волокнистого состава приведены в таблице 1.

таблица 1

№	Наименование показателей	Единица измерения	Образцы тканей			
			1	2	3	4
			100%хлопчатобумажная	100%шерстяных	100%вискозных	100%синтетических
1	Поверхностная плотность	г/м ²	155,7	160,1	160,5	155,6
2	Переплетение	-	полотняное	полотняное	полотняное	Полотняное
3	Разрывная нагрузка: по основе по утку	Н	354 291	468 391	469 312	628 512
4	Удлинение при разрыве по основе по утку	%	12 21	16 31	16 26	14 21
5	Несминаемость, по основе по утку	%	46,3	55,5	63,8	78,4
6	Воздухопроницаемость	см ³ /с м ² ·с	965	583	921	668
7	Поверхностная плотность	г/м ²	155,7	160,1	160,5	155,6
8	Прочность окраски к сухому трению мокрому трению к стирке к поту	балл балл	4 4 4/4 4/4	5 5 5/4 5/4	4 4 4/4 4/4	4 4 4/4 4/4
9	Усадка по основе по утку	% %	-5,0 -1,5	-3,5 -1,0	-5,0 -2,5	0 0
10	Гигроскопичность	%	10,32	7,94	9,63	3,24

По анализам результатов испытаний, видно, что у образца №4 значения по разрывной нагрузке по двум направлениям больше относительно чем у других образцов, удлинение при разрыве по основе у образцов №2 и №3 имеют наибольшие значения и составляет 16 %, а по направлению утка также у образца №2 наибольший показатель – 31%. По показателям воздухопроницаемости образцы №1 и №3 имеют преимущества и составляют соответственно 968 и 921см³/см²сек, по

показателю гигроскопичности образца №1 имеет наибольшее значение и составляет 10,32%, что объясняется волокнистым составом платевой ткани, так как в ассортименте платевых тканей, выпускаемых текстильной промышленностью, большинство из гидрофобных волокон и их смесей с гидрофильными волокнами. Например, в шелковых платевых тканях доля тканей из натурального шелка составляет 7%; тканей, содержащих ацетатные и триацетатные нити,— более 60%; синтетических тканей — более 20%. Ткани из эфиоцеллюлозных и синтетических нитей характеризуются низкой гигроскопичностью, повышенной электризуемостью, неблагоприятно воздействующей на организм человека. Более 70% шерстяных платевых тканей содержат гидрофобные волокна. Значительная часть шелковых сорочечных тканей вырабатывается из хлопко- и вискозно-лавсановой пряжи с содержанием лавсана 50; 67 и 80%. Большая часть сорочечных хлопчатобумажных тканей изготавливается из смеси хлопка с лавсаном. У образца №4 несминаемость больше в сравнение с другими образцами и составляет соответственно 78,4%, по показателю истирание у образца №4 наибольшие показатели (24000), наименьшие у образца №1(12800).

Но натуральные материалы также имеют свои минусы. Одежда из таких тканей быстро мнется. Шелк и вискоза требуют бережного обращения, а конопляные и льняные волокна неэластичны.

По полученным показателям платевых тканей, учитывая позитивные и негативные показатели качества, была сделана комплексная оценка и построена лепестковая диаграмма сравнения показателей качества, приведённая на рисунке 1.

Рис.1 Комплексная оценка платьевых тканей
таблица 2.

№	Наименование	I	II	III	IV
1	Масса многоугольника	0,247	0,198	0,275	0,239

По анализу результатов видно, что площадь и масса многоугольника и у образца №3 (из вискозных волокон) имеет наибольшее значение относительно других.

Список использованных источников:

1. Под ред. проф. А.Н. Неверова "Товароведение и экспертиза промышленных товаров": Учебник /. - М.: МЦФЭР, 2006. - 848 с
2. Хабалашвили Н.М. Исследование электростатических свойств одежных текстильных материалов применительно к условиям эксплуатации // Дисс.канд.техн.наук – М.: 1978-162с.
3. Н. А. Савостицкий «Материаловедение швейного производства» Изд. «Мастерство», 2000
4. Соловьев А. Н., Кирюхин С. М. «Оценка и прогнозирование качества текстильных материалов» М.: Легкая и пищевая промышленность.1984.
5. Тамм И. Е., Основы теории электричества, 9 изд., М., 1976; Калашников С. Г., Электричество, 3 изд., М., 1970 (Общий курс физики, т. 2).
6. Букина Ю.А., Сергеева Е.А. "Методы контроля качества текстильных материалов. Определение физико-механических характеристик и поверхностных свойств." Вестник Казанского технологического университета. Т.15 №11, -2012г., с 49-55

7. ГОСТ 20566-75 Ткани и штучные изделия текстильные. Правила приемки и метод отбора проб.
8. ГОСТ 21790-2005 Ткани хлопчатобумажные и смешанные одежные. Общие технические условия.
9. З.Ф.Валиева, Ш.Ф.Махкамова, О.О.Ражапов Влияние волокнистого состава на физико-механические показатели трикотажных полотен, *Universum: технические науки*, 1 (70)
10. A.A.Ahmedov,Z.F.Valieva Investigating the geometric characteristics of wool fibers using an acoustic device pan-1
- 2018
11. Valieva Zulfiya Fahritdinovna, Prozorova Olga Viktorovna, Khalilova Sardora Irkin Qizi, Valiyeva Komila Dilmurodovna FABRICS FOR BEDDING: FEATURES AND SPECIFICATIONS
2022

